

XIZMAT TARTIBIDA YARATILGAN ASARLARGA NISBATAN MUALLIFNING VA ISH BERUVCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

Qahhorova Sohiba Abdurazzoq qizi

qahhorovasohiba@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197111>

Xizmat tartibida yaratilgan asarlarga nisbatan bo'lgan huquq va majburiyatlar intellektual mulk obyektlari hisoblanadigan boshqa obyektlarga nisbatan bo'lgan muallifning huquqlaridan farq qiladi, chunki xizmat tartibida yaratilgan asar mehnat shartnomasi asosida faoliyat yurituvchi xodim tomonidan ish beruvchining topshirig'i asosida yaratilgan hisoblanganligi sababli bunday tartibda yaratilgan asarlarga nisbatan muallif va ish beruvchida huquq va majburiyatlar vujudga keladi. Amaliyotda shunday qarash mavjudki, mehnat shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan xodim tomonidan ish jarayonida yaratilgan asar xizmat tartibida yaratilgan asar hisoblanadi degan, afsuski ushbu qarash noto'g'ri hisoblanadi. Shuningdek, yana bir shunga o'xshash qarash mavjud bo'lib, unga ko'ra xodim ish beruvchining moddiy boyliklaridan foydalangan holda yaratgan asari xizmat tartibida yaratilgan asar hisoblanadi degan afsuski, ushbu qarash ham to'g'ri emas, chunki xizmat tartibida yaratilgan asar deb hisoblanishi uchun asar xodim tomonidan ish jarayonida, ish beruvchining moddiy boyliklaridan foydalangan holda va eng muhimi ish beruvchining topshirig'i asosida yaratilgan bo'lishi lozim.

Xizmat tartibida yaratilgan asar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonun, shuningdek boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, yuqorida nomlari keltirilgan ikkala hujjatda ham bir xil qoidalar nazarda tutilgan bo'lib, ularning ikkalasi ham xizmat tartibida yaratilgan asar tushunchasini ochib berish uchun kamlik qiladi. Yangi tahrirda qabul qilinishi kutilayotgan Fuqarolik kodeksining loyihasida IV bo'lim Intellektual mulk deb nomlanib, ushbu bo'lim o'z ichiga 1078-1093-moddalarni olgan. Ushbu bo'limda amaldagi fuqarolik kodeksida keltirilgan intellektual mulk bilan bog'liq qoidalar umumlashtirilgan bo'lib, unda xizmat tartibida yaratilgan asarlar tushunchasi keltirilmagan. Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, Fuqarolik kodeksi intellektual mulk tushunchasi, obyektlariga faqat umumiy tushuncha beradi, maxsus normativ-huquqiy hujjatlar bo'lsa intellektual mulk obyektlarining bor xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan bo'ladi.

Xizmat tartibida yaratilgan asarlarga nisbatan huquq va majburiyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, mustasno huquq tushunchasi yangi tahrirda qabul qilinishi

kutilayotgan Fuqarolik kodeksining loyihasida keltirilgan bo'lib, unga ko'ra mustasno huquq bu mutlaq huquqlar demakdir, ya'ni muallifga tegishli bo'lgan asarni tasarruf qilish bilan bog'liq huquqlar sanaladi. Xizmat tartibida yaratilgan asarlarga nisbatan mustasno huquq boshqa intellektual mulk obyektlariga nisbatan bo'lgan huquqlardan farq qiladi, chunki xizmat tartibida yaratilgan asarlarga nisbatan muallifda hamda ish beruvchida asarga nisbatan huquqlar vujudga keladi.

Bilamizki, intellektual mulk obyektlariga nisbatan shaxsiy nomulkiy huquqlar va mulkiy huquqlar mavjud bo'lib, shaxsiy nomulkiy huquqlar faqatgina muallifga tegishli hisoblanadi, chunki ushbu huquqlar bevosita uning shaxsi bilan bog'liq hisoblanadi. Mulkiy huquqlar, ya'ni mutlaq huquqlar xodim va ish beruvchi o'rtasida taqsimlanadi. Ba'zi huquqshunoslar fikriga ko'ra, mutlaq huquqlarning barchasi ish beruvchiga tegishli hisoblansa, boshqalarning fikriga ko'ra, mutlaq huquqlarga ega bo'lishga muallifning ham huquqi bor. Ammo, ushbu muammoli holatga qonunchiligimizga aniq yechim mavjud emas, aksincha, muallif va ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlar mehnat munosabatlaridan tashqari fuqarolik huquqiy munosabatini qamrab olganligi sababli ular o'rtasidagi kelishuv asosida huquq va majburiyatlar taqsimlanishini maqsadga muvofiq deb topishni ma'qul ko'rishgan deb hisoblashimiz mumkin.

Shu o'rinda muallifga tegishli bo'lgan huquqlarga to'xtalib o'tishni joiz deb topdik:

Shaxsiy nomulkiy huquqlar:

- Asarning muallifi sifatida tan olinish huquqi (mualliflik huquqi doim faqat yaratuvchiga tegishli bo'ladi);
- Asar ustida mualliflik nomini ko'rsatish yoki anonim tarzda chiqish huquqi;
- Asarning daxlsizligi (asar mazmuni va shaklini muallifning roziligisiz o'zgartirib bo'lmasligi).

Mulkiy huquqlari: qonunlarda yoki shartnomada boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, xizmat asarlaridan foydalanish huquqi, odatda, ish beruvchiga o'tadi. Biroq muallif ham quyidagi mulkiy huquqlarga ega bo'lishi mumkin:

- Asardan boshqa joylarda yoki mustaqil ravishda foydalanish huquqini saqlab qolishi mumkin (agar shartnomada taqiqlanmagan bo'lsa);
- Asaridan foydalangani uchun mualliflik haqi (gonorar) olish huquqi;

Ish beruvchiga tegishli bo'lgan mulkiy huquqlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular quyidagilardan iborat:

Mulkiy huquqlari:

- Xizmat asaridan foydalanish, uni nashr etish, tarqatish, internetda joylashtirish, tarjima qilish, moslashtirish va tijorat maqsadida ishlatish;
- Asarni uchinchi shaxslarga litsenziya asosida berish yoki mulkiy huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish;
- Shuni ham aytib o'tishimiz joizki, shartnomada nazarda tutilgan hollarda muallifga qo'shimcha mukofot to'lash, shuningdek, asarning ishlatilishi natijasida kelib chiqqan huquqiy majburiyatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi ham mumkin.

Majburiyatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, majburiyatlar har ikkala tomonda ham mavjud hisoblanadi, chunki ular majburiyatlarni zimmasiga olgan holda o'z oldilariga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshiradilar. Quyida ish beruvchi va xodimga tegishli hisoblangan majburiyatga to'xtalib o'tamiz. Muallif quyidagi majburiyatlarga ega:

- Asarni ish beruvchining topshirig'i va mehnat shartnomasida ko'rsatilgan majburiyatlariga muvofiq yaratish;
- Asarni belgilangan muddatda va sifatda topshirish;
- Ish beruvchi bilan kelishilgan tartibda asardan foydalanish yoki foydalanishga ruxsat berish.

Ish beruvchiga ham bir qancha majburiyatlar yuklatilgan bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi:

- Mualliflik huquqlarini (ayniqsa shaxsiy huquqlarini) hurmat qilish, mualliflik nomini ko'rsatish;
- Muallifga qonun va shartnomaga muvofiq haq to'lash;
- Asardan foydalanishda muallifning sha'ni va obro'siga putur yetkazmasligini ta'minlash va boshqa majburiyatlar.

Demak, **muallif** xizmat asarini yaratishda ijodkor sifatida shaxsiy huquqlarini saqlab qoladi, biroq uning **mulkiy huquqlari** ko'pincha ish beruvchiga o'tadi. **Ish beruvchi** esa asardan foydalanish huquqiga ega bo'ladi va mualliflik haqi to'lash hamda mualliflik huquqini hurmat qilish majburiyatini oladi. Shu orqali xizmat tartibida yaratilgan asarlardan foydalanishda muallif manfaatlari bilan ish beruvchi manfaatlari muvozanatga keltiriladi.

Shu o'rinda xorijiy tajribaga yuzlanadigan bo'lsak, Yaponiya qonunchiligida xizmat tartibida yaratilgan asarlar (yapon tilida 職務著作, "shokumu chosaku", ya'ni "work-made-for-hire yoki works made in the course of duties") deb nomlanadi. Yaponiyada quyidagi 3 ta asosiy hujjat asosida xizmat tartibida yaratilgan asartartibga solinadi. Birinchisi, **Copyright Act of Japan**

bo'lib, u asarlar, mualliflik huquqlari, "works made in the course of duties" kabi tushunchalarni tartibga soluvchi asosiy qonun hisoblanadi. **Agency for Cultural Affairs** Yaponiyaning madaniyat boshqarmasi bo'lib, mualliflik huquqi tizimi, "overview" ma'lumotlar taqdim etadi. Sud qarorlari va qonunchilik sharhlari — masalan, maqolalar, amaliy ishlar va sharhlar bo'lib, mualliflik huquqi obyektlari haqida yuqorida sanab o'tilgan ishlarni taqdim qiladi.

Yaponiyada xizmat tartibida yaratilgan asar tushunchasi va shartlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Yaponiya Copyright Act (Mualliflik qonuni)ning 15-moddasida mazkur jihatlarni tartibga soladi. Quyidagi shartlar bajarilsa, "work made in the course of duties" sifatida e'tirof etiladi, ya'ni mualliflik huquqi boshlang'ichda ish beruvchiga (korporatsiyaga) tegishli hisoblanadi.

Shartlar quyidagilar hisoblanadi:

- Asar yaratish tashabbusi, topshiriq yoki ish beruvchining talabiga binoan bo'lishi;
- Ish beruvchi tashkilot ish yuritishi doirasida faoliyat yurituvchi xodim tomonidan yaratilishi, ya'ni yaratuvchi "korporatsiya va boshqa ish beruvchilarga tegishli shaxs" bo'lishi, ish beruvchi bilan yurt-ishchilik munosabati bo'lishi;
- Vazifalar doirasida, xodimning ish majburiyatlari chog'ida yaratilgan bo'lishi, ya'ni asarning yaratilishi xodimning ish vazifalariga kirishi lozim, agar bo'lmasa, oddiy ijodkor asari sifatida qoladi;
- Asar korporatsiya nomi ostida e'lon qilingan bo'lishi;
- Yaratilish vaqtida shartnoma, ish qoidalari (work rules), yoki boshqa reglamentlarda muallif mualliflik huquqini saqlab qolish haqida boshqacha shart bo'lmagan bo'lishi haqida boshqacha shart bo'lmagan bo'lishi, ya'ni agar barcha shartlar bajarilsa-yu, ammo yaratilish paytida mualliflik huquqi xususida boshqacha kelishilgan bo'lsa, o'sha kelishuv kuchga ega bo'ladi.

Quyida xizmat tartibida yaratilgan asar asosida muallif (xodim) va ish beruvchining qanday huquq va majburiyatlarga ega bo'lishi mumkinligi ko'rib chiqamiz. Ish beruvchi (korporatsiya yoki ish beruvchi tashkilot)ga quyidagi huquqlar tegishli hisoblanadi:

- Agar yuqoridagi barcha shartlar bajarilgan bo'lsa, mualliflik huquqi (autorship) boshlang'ichda ish beruvchiga tegishli bo'ladi, ya'ni u "muallif" sifatida e'tirof etiladi.

➤ Ish beruvchi iqtisodiy huquqlardan foydalanadi — asarni ko'paytirish, tarqatish, nusxalarini tayyorlash, tijorat manfaatlarini topshirishi mumkin.

➤ Kompyuter dasturi bo'lsa, ish beruvchi nomidan mualliflik huquqi avtomatik ravishda beriladi agar kontraktga boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa.

Majburiyatlari:

➤ Mualliflik huquqi (nomulkiy huquqlar) va muallif sha'nini hurmat qilishi lozim, asarda muallifning nomi yoki tan olinishi, asar daxlsizligi va boshqalar.

➤ Asarning yaratilishi sharti, shartnoma, ish qoidalari va qonunlar doirasida bo'lishi, vazifalar doirasida yaratilgan bo'lishini ta'minlashi.

➤ Agar kontraktga asar e'lon qilinish nomi yoki boshqacha gaplar bo'lsa, shunga rioya qilish.

Muallif (xodim)ga tegishli huquqlar ish beruvchiga tegishli huquqlardan biroz farq qilib ular quyidagilardan iborat:

➤ Agar shartlar bajarilmasa, muallif normal huquqiy muallif sifatida o'zining asari ustidan barcha huquqlarga ega bo'ladi.

➤ Shaxsiy huquqlar (moral rights): nomini ko'rsatish, sha'nini hurmat qilish, asarni o'zgartirishga qarshi kurashish huquqi.

➤ Iqtisodiy huquqlarning bir qismi shartnoma orqali saqlab qolishi mumkin.

Yaponiya qonunchiligiga ko'ra muallifning majburiyatlari quyidagilardan iborat:

➤ Agar yuqoridagi shartlar bo'yicha ish beruvchi tomonidan muayyan topshiriq, tashabbus bo'lmasa, yoki yaratilish vazifasi ish xonasi yoki ish majburiyatlari doirasida bo'lmasa, muallif asarni ish beruvchiga emas, o'z nomida himoya qildirishi lozim.

➤ Mualliflik huquqi va muallif nomi ko'rsatilishini talab qilishi, agar o'sha shartnoma, ish qoidalari bunga imkon bersa.

➤ Agar kontraktga iqtisodiy huquqlar yoki foydalanish shartlari belgilangan bo'lsa, unga rioya qilish.

Yaponiya qonunchiligida e'tiborli jihatlari quyidagilar hisoblanadi, ya'ni ish beruvchi va muallif o'rtasida **shartnoma (contract)**, **ish qoidalari (work rules)**, **yoki boshqa reglamentlar** orqali boshqacha huquqiy tartiblangan bo'lishi mumkin. Masalan, shartnomada mualliflik huquqi xodimda qoladi, foydalanish huquqlari ish beruvchi tomonidan olinadi va hokazo. Shuningdek, (korporatsiya ishida faoliyat yuritayotgan shaxs) tushunchasi keng talqin

qilinishi mumkin: xodim bo'lganlik, nazorat-rahbarlik bo'lishi, kompensatsiya olinishi kabi amaliy shartlar sud qarorlari orqali aniqlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yaponiyada work made in the course of duties instituti mavjud. Agar asar yaratilishida yuqoridagi shartlarning hammasi bajarilgan bo'lsa, **mualliflik huquqi boshlang'ichda ish beruvchiga** kiradi. Biroq **shaxsiy (nomulkiy) huquqlar** umumiy hollarda muallifda qoladi va u o'zgarmsdir (nomini ko'rsatish, daxlsizlik, asarning o'zgartirilmasligi kabi). Shuningdek, shartnoma va ish qoidalarida alohida kelishuvlar bo'lishi mumkin, bu huquqiy munosabatlarni o'zgartiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, <https://lex.uz/docs/-6445145>
- 2.O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, <https://lex.uz/docs/-180552>
- 3.O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-42-son, 20.07.2006 y. <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>
4. Рустамбеков И., Нуридуллаев А., Хорижий мамлакатлар интеллектуал мулк ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. ю.ф.д., профессор Х.Р.Рахмонқуловнинг умумий таҳрири остида. – Т., 2011. 18-26-б.
5. Copyright Act (Act No. 48 of 1970) <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3379>
6. Agency for Cultural Affairs. <https://www.bunka.go.jp/english/>
7. <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/>
8. <https://lex.uz/>
9. <https://regulation.gov.uz/uz/d/29059>

